

ОСНОВНЫХ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ, МЕТОДЫ И ПРОГРАММЫ ПРОФИЛАКТИКИ У ЛИЦ МОЛОДОГО ВОЗРАСТА

Исмаатов Фаррух Аслидинович

Ассистент кафедры Хирургии Полости Рта и Дентальной Имплантологии,
Самаркандский государственный медицинский университет, Самарканд, Узбекистан

Аннотация. В данной статье рассмотрены основные стоматологические заболевания у молодых людей, их методы и профилактика. Содержит информацию о стадиях заболеваний полости рта и зубов, их развитии и способах профилактики. Кроме того, в статье на основе примеров представлены факторы, вызывающие стоматологические заболевания, и значение развития гигиенической культуры в сохранении здоровых зубов.

Ключевые слова: хронического пародонтита, остеопороз, профилактики кариеса, гигиенических средств, реминерализация, эндогенных фактор, герметизация.

Abstract. This article discusses the main dental diseases in young people, their methods and prevention. It contains information about the stages of oral and dental disease, its development, and ways to prevent it. In addition, in the article, the factors that cause dental diseases and the importance of developing a hygienic culture in maintaining healthy teeth are presented on the basis of examples.

Key words: chronic periodontitis, osteoporosis, caries prevention, hygiene products, remineralization, endogenous factor, sealing.

Современные исследования доказали общность по многим факторам риска соматических и стоматологических патологий [13, 7, 4]. Развитие кариеса обусловлено 2 группами факторов: «...в первую группу включены те факторы, которые обуславливают повреждение тканей зуба – зубной налет, легкоусвояемые углеводы, состав и функции слюны, а ко второй группе относятся характеристики, непосредственно не участвующие в развитии кариеса: социально-экономические факторы, стоматологические заболевания в прошлом и общесоматическая патология» [2].

Частота стоматологических патологий отчасти обусловлена климатогеографическими особенностями проживания, поведенческими факторами, культурой гигиены и образованностью индивидуума, сбалансированностью и режимом питания, медицинской активностью [1,4]. Стресс также способствует развитию хронического пародонтита [6].

Голева Н.А. пишет: «...изменения поведенческих стереотипов большинства студенческой молодежи в сторону ухудшения, особенно у мужчин, способствуют снижению уровня здоровья полости рта, к ним относятся: нерациональное питание (в 54,6%), неудовлетворительная гигиена полости рта (в 20,0%), курение (в 25,1%), нерегулярное посещение (в 90,6%) и заслонение от посещения стоматолога при боли (в 50,6%)» [2,9].

По данным Проценко А.С.: «...питание имеет особое значение в молодом возрасте для формирования, сохранения и укрепления стоматологического здоровья, характер и режим питания определяют полноценность структуры твердых тканей зубов» [8].

Луцкая И.К. считает: «...хорошее влияние имеет жесткая натуральная пища, так задействуется механизм самоочищения зубов, при откусывании и жевании механически очищаются поверхности, обильное слюноотделение вымывает остатки пищи» [5]. Потребление грубой натуральной пищи уменьшает частоту всех поражений зубов [3].

Защитную роль слюны для профилактики кариеса констатирует Боровский Е.В.: «...благодаря слюне осуществляется контроль над микрофлорой полости рта, удаление патогенных возбудителей как механическим путем, так и за счет ферментных и буферных систем, а также антибактериальных компонентов (лизоцима, липазы, амилазы, иммуноглобулинов и др.)» [14].

Эту точку зрения разделяет и Николаев А.И.: «...отмечается не только влияние компонентов ротовой жидкости на скопление бляшек, но и количество выделяемого секрета, у лиц с пониженной секрецией отмечается более высокая восприимчивость к кариесу» [8,11].

Исследования Рединовой Т.А. установили: «...у пациентов со средней и высокой степенью дисбиоза полости рта интенсивность кариеса и тяжесть воспалительных заболеваний пародонта на 40-50% выше».

Зюзькина С.А. отмечала тесную взаимосвязь кариеса и пародонтита с длительностью и тяжестью соматической патологии. Колесников Е.А. констатировал высокую распространенность кариеса у детей с хроническими патологиями ЖКТ и ССС [4,12].

Дмитриева Л.А. установила: «...хронические заболевания пародонта, потеря зубов и системный остеопороз имеют общие патогенетические механизмы, которые заключаются в нарушениях минерального обмена и резорбции костной ткани» [9].

Гуныко М.В. ставит под сомнение взаимосвязь системного остеопороза и состояния ротовой полости [5].

Не соблюдение правил гигиены ротовой полости обуславливает постоянное увеличение стоматологических патологий. Большая частота встречаемости и высокая интенсивность заболеваний пародонта и кариеса зубов предопределяет необходимость исследования уровня гигиены ротовой полости у студентов.

Вышеописанные данные наталкивают на вывод, что до сих пор не выработана единая адекватная позиция по силе влияния экзо- и эндогенных факторов развития стоматологической патологии и их взаимодействий.

В молодежной среде культ здорового образа жизни пока не повсеместно культивированы и распространены [16,10].

Все описанные и обсужденные факторы риска представлены в какой-то мере и у молодежи нашей страны и неблагоприятно влияют на здоровье молодежи, соматическое и стоматологическое.

Профилактика распространенных стоматологических заболеваний общепризнана наиболее важной и актуальнейшей проблемой стоматологии на современном этапе ее развития [6,12].

Основой профилактики считают: «...устранение причин возникновения и развития заболеваний, а также создание условий для повышения устойчивости организма к воздействию неблагоприятных факторов окружающей среды» [13,24]. Актуальность исследований в области профилактики патологий СОПР и зубов связана с повсеместностью и интенсивностью их заболеваний, низкой эффективностью применяемых профилактических мер [17].

Стоматологическое здоровье опирается на требование: «...лишь через внедрение в повседневную практику программ и методов профилактики стоматологических заболеваний, специально адаптированных для каждого социального слоя общества» [19,23].

Профилактика стоматологических заболеваний направлена на: «улучшение гигиенического состояния полости рта, включающие в себя стоматологическое просвещение, проведение тщательной контролируемой чистки зубов и профессиональной гигиенической обработки зубов, правильный выбор гигиенических средств и применение различных средств с целью повышения кариес-резистентности зубов» [29,26].

Профилактические мероприятия подразумевают грамотный подбор зубных паст и необходимую частоту чистки зубов, профессиональный уход за эмалью зубов и повсеместное стоматологическое просвещение населения [25,8].

Самыми результативными профилактическими мерами считают: «...профессиональная гигиена полости рта, включающая обучение правилам гигиены полости рта, контроль за их выполнением, постоянную мотивацию пациента в ходе лечения; мероприятия, направленные на предупреждение и устранение зубного налета, соблюдение правил личной гигиены, рациональное питание, гигиеническая пропаганда и воспитание населения» [27]. Активность и ответственность самих больных в поддержании и контроле за собственным здоровьем также обязательна [15, 28].

Патогенетическая профилактика стоматологических заболеваний включает в себя определенный набор специфических мероприятий и манипуляций: «...фторпрофилактику,

реминерализующую терапию, эндогенную профилактику кариеса, герметизацию фиссур зубов» [23,31].

Для повышения уровня стоматологического здоровья применяются разнообразные коммунальные профилактические программы, внедренные и применяемые многими государствами [28].

Студенческая молодежь: «...это особая социальная группа населения, объединенная определенными возрастными границами, интенсивным умственным трудом в процессе профессионального обучения, специфическими условиями обучения, образом жизни и менталитетом в возрасте от 16 до 25 лет, для сохранения здоровья которой немаловажное значение имеет хорошо отлаженная система профилактики и структура оказания медицинской помощи» [32,30].

Охраны здоровья молодежи безоговорочно зависит от санитарно-гигиенического, санитарно-эпидемиологического и медицинского благополучия.

В доступной литературе опубликовано лишь несколько программ профилактики стоматологической патологии [31,29]. Повышение качества жизни студентов путем внедрения мер профилактики распространенной стоматологической патологии несомненно актуально и необходимо.

Литература:

1. Шодиев, С. С., Исмаилов, Ф. А., Нарзиева, Д. Б., Тухтамишев, Н. О., & Ахмедов, Б. С. (2019). Эффективность применения отвара аниса при лечении периимплантитов. *Достижения науки и образования*, (11 (52)), 99-103.
2. Исмаилов, Ф. А., Мустафоев, А. А., & Фуркатов, Ш. Ф. (2023). АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ НЕСТЕРОИДНЫХ АНТИВОСПОЛИТЕЛЬНЫХ ПРЕПАРАТОВ ПРИ ИЗЛЕЧЕНЬЕ ВЕРХНЕЧЕЛЮСТНОГО АЛЬВЕОЛИТА. *THEORY AND ANALYTICAL ASPECTS OF RECENT RESEARCH*, 1(12), 49-57.
3. Исмаилов, Ф. А., Шодиев, С. С., & Мусурманов, Ф. И. (2020). Анализ изучения стоматологического и общего здоровья студентов вузов города самарканда. *Биомедицина ва амалиёт журнали*, (6), 34-39.
4. Хасанова, Л. Э., & Исмаилов, Ф. А. (2020). Комплексная социально-гигиеническая характеристика условий, образа жизни и здоровья студентов. преимущества обследования студенческой молодежи. *Проблемы биологии и медицины*, 1, 286-293.
5. Ismatov, F. A. (2022). Abdullaev TZ METHODS OF APPLICATION OF SINGLE-STAGE DENTAL IMPLANTS FOR DIFFERENT DEGREES OF ALVEOLAR ATROPHY. *Web of Scientist: International Scientific Research Journal*, 3(8), 636-643.
6. Aslidinovich, I. F., & Abdurasulovich, M. A. (2022). STRUCTURE OF SINGLE-STAGE DENTAL IMPLANTS FOR VARYING DEGREES OF ALVEOLAR ATROPHY. *World Bulletin of Public Health*, 10, 156-159.
7. Ismatov, F. A. (2020). Comparative tender characteristics of student dental Health indexes. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research*, (10), 11.
8. Ismatov, F. A. (2023). EVALUATION OF THE EFFICACY OF ALENDRONIC ACID IN DENTAL IMPLANTATION (literature review). *American Journal of Pediatric Medicine and Health Sciences* (2993-2149), 1(7), 199-202.

9. Aslidinovich, I. F. (2023). Assessment of the Effectiveness of Alendronic Acid in Dental Implants. *Central Asian Journal of Medical and Natural Science*, 4(3), 1186-1188.
10. Khasanova, L. E., & Ismatov, F. A. (2022). INDICATORS OF ORAL HEALTH AT STUDENTS OF THE CITY OF SAMARKAND. *Applied Information Aspects of Medicine (Prikladnye informacionnye aspekty mediciny)*, 25(4), 13-19.
11. Ismatov, F. A., & Mustafojev, A. A. (2022). DRUG TREATMENT WITH NON-STEROIDAL ANTI-INFLAMMATORY DRUGS JAW ALVEOLITIS. *Frontline Medical Sciences and Pharmaceutical Journal*, 2(03), 88-94.
12. Хасанов, Х. Ш., Исмаатов, Ф. А., & Мардонова, Н. П. (2022). Применение "prf" в качестве остеопластического материала при одонтогенных кистах челюстных костей. *Вестник магистратуры*, (2-1 (125)), 13-14.
13. Хасанова, Л., & Исмаатов, Ф. (2021). Результаты комплексного стоматологического обследования у студентов высших учебных заведений. *Медицина и инновации*, 1(1), 108-112.
14. Ismatov, F. A., & Emilievna, K. L. (2020). Criteria For Evaluating Student Dental Health Index In Accordance With The «8020» Program Methodology. *The American Journal of Medical Sciences and Pharmaceutical Research*, 2(11), 99-105.
15. Zafarovich, A. T., & Aslidinovich, I. F. (2022). Use of Single-Stage Dental Implants for Varying Degrees of Alveolar Atrophy. *Central Asian Journal of Medical and Natural Science*, 3(3), 782-786.
16. Ibragimov, D. D., Ismatov, F. A., & Narzikulov, F. A. (2022). Results of Complex Treatment with Eludril Antiseptic Solution. *Central Asian Journal of Medical and Natural Science*, 3(3), 689-690.
17. Ismatov, F. A., kizi Mardonova, N. P., & Hasanov, K. S. (2022). Morphological experiments to improve the effectiveness of postoperative rehabilitation of cysts in maxillary bones with "prf" osteoplastic material. *World Bulletin of Social Sciences*, 7, 32-34.
18. Ismatov, F., Ibragimov, D., Gaffarov, U., Iskhakova, Z., Valieva, F., & Kuchkorov, F. (2021). ASSESSMENT OF RISK FACTORS INFLUENCING DENTAL HEALTH IN HIGHER EDUCATION STUDENTS. *InterConf*, 721-732.
19. Ismatov, F. A., & Mustafojev, A. A. (2022). EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF NON-STEROIDAL ANTI-INFLAMMATORY DRUGS IN THE TREATMENT OF MAXILLARY ALVEOLITIS. *The American Journal of Medical Sciences and Pharmaceutical Research*, 4(03), 29-34.
20. Гаффаров, У. Б., Шодиев, С. С., & Исмаатов, Ф. А. (2018). ВЛИЯНИЕ ПРЕПАРАТА «ХОЛИСАЛ ГЕЛЬ» НА ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОЕ ТЕЧЕНИЕ У ПАЦИЕНТОВ ПОСЛЕ УДАЛЕНИЯ РЕТИНИРОВАННЫХ ТРЕТЬИХ МОЛЯРОВ. *БКБ 56.6 С 56 СОВРЕМЕННЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ СТОМАТОЛОГИИ: сборник*, 37.
21. Ismatov, A. F. FORMATION OF SOCIO-CULTURAL COMPETENCE OF FUTURE FOREIGN LANGUAGE TEACHERS DURING THE EDUCATIONAL PROCESS OF HIGHER EDUCATION.
22. Ismatov, A. F. THE USE OF INTERACTIVE TECHNOLOGIES IN TEACHING ENGLISH TO PART-TIME STUDENTS.

23. Хасанова, Л. Э., Исмаатов, Ф. А., Ибрагимов, Д. Д., & Гаффаров, У. Б. ОЛИЙ ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИ ТАЛАБАЛАРИНИНГ СТОМАТОЛОГИК ҲОЛАТИНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ. *МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ПОДХОД ПО ЗАБОЛЕВАНИЯМ ОРГАНОВ ГОЛОВЫ И ШЕИ*, 182.
24. Ismatov, F. A., kizi Mardonova, N. P., & Hasanov, K. S. (2022). Morphological experiments to improve the effectiveness of postoperative rehabilitation of cysts in maxillary bones with "prf" osteoplastic material. *World Bulletin of Social Sciences*, 7, 32-34.
25. Хасанова, Л. Э., & Исмаатов, Ф. А. (2024). ОСОБЕННОСТИ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО СТАТУСА У СТУДЕНТОВ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ. *Multidisciplinary Journal of Science and Technology*, 4(4), 97-105.
26. Фаррух, И. С. М. А. Т. О. В., ЖУМАЕВ, О., КАРИМОВ, Х., & Шавкиддин, И. С. О. М. О. В. (2024). ВАЖНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ АНТИРЕЗОРБЦИОННЫХ ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ УСПЕШНОГО ПРОВЕДЕНИЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ИМПЛАНТОЛОГИИ У ПАЦИЕНТОВ. *SAMARALI TA'LIM VA BARQAROR INNOVATSIYALAR JURNALI*, 2(3), 374-386.
27. Alimjanovich, R. J., Mukhamatisakovich, I. S., Isamidinovich, K. A., & Asliddinovich, I. F. (2023). BASICS OF PREDICTING FACIAL SOX INJURIES IN ATHLETES AND CLINICAL-IMMUNOLOGICAL PREVENTION. *Novateur Publications*, (12), 1-121.
28. Исмаатов, С. Ш., Угли, Т. Ҳ., & Асроров, М. Ю. (2019). СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ОТБЕЛКИ ХЛОПКОВОГО МАСЛА. *Экономика и социум*, (1-1 (56)), 535-537.
29. Ismatov, A. F. FORMATION OF SOCIO-CULTURAL COMPETENCE OF FUTURE FOREIGN LANGUAGE TEACHERS DURING THE EDUCATIONAL PROCESS OF HIGHER EDUCATION.
30. Ismatov, A. F. THE USE OF INTERACTIVE TECHNOLOGIES IN TEACHING ENGLISH TO PART-TIME STUDENTS.
31. Ismatov , F., & Umarova , Y. (2024). SOME DISCUSSIONS REGARDING THE MACROSTRUCTURE AND OSTEOINTEGRATION OF THE JAWS DURING DENTAL IMPLANTATION. *CONFERENCE OF NATURAL AND APPLIED SCIENCES IN SCIENTIFIC INNOVATIVE RESEARCH*, 1(4), 76-82. Retrieved from <https://universalpublishings.com/index.php/cnassir/article/view/53855>
32. Исмаатов Фаррух Аслидинович, & Умарова Юлдуз Аслидиновна. (2024). НЕКОТОРЫЕ КОММЕНТАРИИ К МЕТАБОЛИЗМУ КОСТНОЙ ТКАНИ И ЕЕ ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИМ СВОЙСТВАМ. *Yangi O'zbekistonda Tabiiy Va Ijtimoiy-Gumanitar Fanlar Respublika Ilimiy Amaliy Konferensiyasi*, 2(4), 250-258. Retrieved from <https://universalpublishings.com/index.php/gumanitar/article/view/5350>